

Список использованных источников

1. Дедаева Л.М. Цифровая зрелость организаций – базовый фактор цифровой трансформации экономики / Л.М. Дедаева, А.И. Яруничев // Менеджер. – 2021. – № 4. – С. 86-95.
2. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной. – Донецк, ГУ «Институт экономических исследований», 2021. – 360 с.
3. Sia Partners. Global Management Firm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sia-partners.com/en>.
4. Vliet R.J. van. Consulting 4.0 Sia Partners' new growth strategy redesigns the profession of the consultant [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.linkedin.com/pulse/consulting-40-sia-partners-new-growth-strategy-robert-jan-van-vliet>.
5. Combined revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide from 2009 to 2020. Statista [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-global-combined-revenue/>.
6. Дедаева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Дедаева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.

УДК 331.209

DOI

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

КОВАЛЕНКО Т.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры

управления бизнесом и персоналом

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Развитие системы подготовки человеческих ресурсов путём определения особенностей подготовки и их влияния на уровень стабильности персонала на предприятии на основе использования множественной регрессионной модели является особо актуальной в условиях проблемы наличия высококвалифицированных кадров. Имеет значение расчёт показателей достоверности и статистической значимости составляющих факторных признаков статистической модели подготовки кадров. Результаты расчётов свидетельствуют о том, что развитие системы подготовки человеческих ресурсов будет содействовать повышению трудовой мобильности, улучшению качества планирования профессиональной карьеры и закреплению работников на предприятии.

Ключевые слова: система, развитие, подготовка, человеческие ресурсы, стабильность персонала, модель

DEVELOPMENT OF THE HUMAN RESOURCE TRAINING SYSTEM

KOVALENKO T.V.,

kand. econ. Of sciences, associate professor, associate professor of department of Management of business and personnel

**SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Development of the system of training of human resources by identifying specific features of training and their impact on the level of stability of personnel at the enterprise on the basis of the use of multiple regression model is especially relevant in the context of the problem of availability highly qualified personnel. It is important to calculate the indicators of reliability and statistical significance of the components of the factors of the statistical training model. The results of the calculations show that the development of the system of training of human resources will contribute to increase of labor mobility, improvement of quality of professional career planning and retention of employees in the enterprise.

Keywords: system, development, training, human resources, staff stability, model

Постановка задачи. В сегодняшних условиях развитие системы подготовки человеческих ресурсов – одна из наиболее важных составляющих общего повышения эффективности производства. От того, насколько уровень профессиональной подготовки работников отвечает потребностям развития экономики, в значительной степени зависят темпы роста производительности труда, объёмов производства, возможностей увеличения валового внутреннего продукта. В то же время мероприятия по расширению и углублению профессиональных знаний, умений и навыков коллектива значительно повышают командный дух и лояльность работников к предприятию. Для многих высококвалифицированных работников возможность профессионального роста имеет большее значение, чем заработная плата. Нередко ведущих специалистов можно удержать на предприятии только перспективой получения дополнительных знаний, потому что от этого зависит перспектива их карьерного продвижения. Чем лучше, стабильнее, более согласованно работает персонал, тем большие прибыли предприятию он приносит. В настоящее время формирование и развитие системы подготовки человеческих ресурсов необходимо в условиях каждого предприятия независимо от сферы его деятельности, формы собственности или страны расположения, причём его значимость повышается каждый год в геометрической прогрессии.

Анализ последних исследований и публикаций. Руководство любого предприятия должно обеспечить работников возможностями и условиями усовершенствования профессиональных знаний и навыков, что отражается на уровне социально-экономической удовлетворённости потребностей и интересов персонала предприятия, от которого зависит эффективность. Исследованиям, связанным с оценкой формирования и развития системы подготовки человеческих ресурсов как процесса управления персоналом,

посвящены работы таких учёных, как Ю. Базаров, Э. Брукинг, Е.В. Галаева, Б.М. Генкин, П.В. Журавлёв, А.Я. Кибанов, С.А. Карташов, М.И. Магура, Н.К. Маусов, В.И. Матирко, Ю.Г. Одегов, В.С. Паршина, Дж. Равен, Р. Хариссон, И. Хентце, С.В. Шекшня и др. Вместе с тем вопрос определения влияния затрат на подготовку человеческих ресурсов на уровень приверженности, преданности и в конечном итоге показателя стабильности персонала требует дальнейших научных исследований.

Цель статьи – обоснование актуальности развития системы подготовки человеческих ресурсов путём определения особенностей подготовки и их влияния на уровень стабильности персонала на предприятии на основе использования множественной регрессионной модели.

Изложение основного материала исследования. По мнению аналитиков Всемирного банка, формирование не менее 80% ВВП развитых стран напрямую зависит от качества человеческих ресурсов и только 20% ВВП определяется материальными условиями производства [1, с. 23]. Всё это требует систематического повышения квалификационного уровня работников, в том числе путём развития системы подготовки человеческих ресурсов на производстве. Эффективным способом содействия активизации деятельности субъектов хозяйствования по внедрению и функционированию системы подготовки человеческих ресурсов предусмотрена возможность ежегодного отнесения объёмов средств, направляемых на инвестирование в профессиональное развитие работников, в состав валовых расходов предприятия в размере, не превышающем 3% от фонда оплаты труда отчётного периода. Однако для отечественных промышленных предприятий характерна ситуация, свидетельствующая о низком уровне активизации инвестиционной активности профессионального развития работников. Средний уровень расходов предприятий на подготовку человеческих ресурсов не превышает 0,5% фонда оплаты труда, что может быть определено как крайне недостаточный [2, с. 221].

Так, результаты исследования динамики процента затрат на подготовку человеческих ресурсов в общий фонд оплаты труда в условиях предприятия ООО «Технозащита» свидетельствуют, что значение этого показателя колеблется на уровне от 0,05 до 0,1%, что характеризует возможности предприятия в этом направлении как недостаточные. Финансирование подготовки человеческих ресурсов на производстве ограничивается финансовыми возможностями предприятия, несовершенством созданных на законодательном уровне механизмов содействия работодателям в повышении профессионального уровня работников, низкой заинтересованностью работников в повышении своего профессионального уровня.

Стабильность персонала является обобщающим показателем эффективности управления персоналом, который определяется на основании расчёта удельного веса работников, работающих на предприятии более пяти лет. На уровень этого показателя оказывает непосредственное влияние текучесть персонала, динамика движения персонала, что связано с приёмом и увольнением работников, а также с внутренним движением персонала на

предприятию. Повышение показателя стабильности персонала свидетельствует о приверженности работников предприятию, что отражается в стабильности работы предприятия путём роста производительности труда каждого работника. Считается, что только работник, имеющий высокую мотивацию к труду, может обеспечивать его высокую производительность.

С использованием множественной регрессионной модели было проведено исследование влияния на стабильность персонала наиболее существенных факторов для условий предприятия ООО «Технозащита». В состав таких факторов по результатам проведенного опроса и результатам статистического анализа были включены следующие показатели оценки системы управления персоналом предприятия: текучесть кадров (x_1), средний размер заработной платы производственного персонала (x_2), уровень укомплектованности персонала (x_3) и процент затрат на подготовку человеческих ресурсов (x_4).

Статистическая оценка характеристик полученной регрессионной модели приведена в табл. 1.

Множественная регрессионная модель линейного типа имеет такой общий вид:

$$y = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + a_4 \cdot x_4, \quad (1)$$

где a_0 – свободный член;

a_1, a_2, a_3, a_4 – коэффициенты регрессии;

x_1, x_2, x_3, x_4 – факторы влияния на результативный показатель в модели.

Таблица 1

Статистическая оценка параметров регрессионной модели факторов влияния на стабильность персонала

Показатели	Параметры регрессионной модели	Стандартная ошибка	t-критерий	p-уровень
Свободный член уравнения регрессии	-29,0030	0,9467	30,6329	0,0208
Текучесть кадров (x_1)	-1,4915	0,0113	131,2481	0,0049
Средний размер заработной платы производственного персонала (x_2)	0,0158	0,0001	115,1171	0,0055
Уровень укомплектованности (x_3)	30,4408	0,6966	43,6963	0,0145
Процент затрат на подготовку человеческих ресурсов (x_4)	110,8017	0,9848	112,5057	0,0056

Регрессионная модель для показателя «стабильность персонала» выглядит так:

$$y = -29,0030 - 1,4915 \cdot x_1 + 0,0158 \cdot x_2 + 30,4408 \cdot x_3 + 110,8017 \cdot x_4. \quad (2)$$

Значения коэффициентов линейной множественной корреляции, а именно коэффициента корреляции, коэффициента детерминации и скорректированного коэффициента множественной детерминации,

позволяют охарактеризовать связь между составляющими модели как очень тесную (табл. 2).

По результатам анализа можно сделать вывод о наличии высокой детерминированности между результативным показателем «стабильность персонала» и выбранными факторами воздействия.

По результатам анализа можно сделать вывод о наличии высокой детерминированности между результативным показателем «стабильность персонала» и выбранными факторами воздействия. Оценка параметров регрессионной модели с включением всех факторов воздействия на стабильность персонала (табл. 2) по значению F-критерия Фишера ($F_p = 8632,7 > F_t = 3,86$ при уровне значимости $\alpha = 0,05$) позволяет констатировать значимость уравнения множественной регрессии, его параметров и коэффициентов корреляции и детерминации [3, с. 286].

Проверка параметров регрессионной модели по t-критерию Стьюдента, который более 1,69, позволяет утверждать, что с 95% вероятностью все показатели этой модели являются значимыми [3, с. 283].

Таблица 2

Определение достоверности и статистической значимости составляющих факторных признаков статистической модели «стабильность персонала»

Показатели	Значение показателя
Коэффициент множественной корреляции	0,999985
Коэффициент детерминации	0,999971
Скорректированный коэффициент множественной корреляции	0,999855
F-критерий Фишера	8632,7
Стандартная ошибка оценки	0,04806

Подтверждением достоверности модели является удовлетворительное значение величины критерия значимости полученной регрессионной модели в целом, скорректированной на количество степеней свободы (в пакете прикладных программ для статистических вычислений STATGRAPHICS этот критерий обозначается как P-Value – p-уровень). При условии, что p-уровень каждого члена должен быть менее 0,05, можно констатировать достоверность модели и высокую статистическую значимость составляющих факторных признаков.

Согласно полученной модели, наибольшее влияние на стабильность персонала имеет увеличение процента затрат на подготовку человеческих ресурсов – коэффициент регрессии равен +110,8017. Рост значения этого показателя только на 0,1% будет способствовать повышению стабильности персонала на 11,3% при прочих равных условиях.

Заключительным этапом анализа является оценка адекватности полученных регрессионных моделей. После проверки моделей на адекватность они могут быть использованы для дальнейшего принятия управленческих решений по внедрению соответствующих мер по повышению качества управления человеческими ресурсами. Проверка моделей на адекватность базируется на анализе количественных значений

остатков, представляющих разницу между фактическими и модальными значениями, которые рассчитываются по моделям с принятыми параметрами.

Стабильность занятости, чёткая перспектива роста – безусловно, приоритетные потребности и мотивирующие факторы трудовой деятельности. Поэтому подготовке человеческих ресурсов и планированию карьеры нужно уделять первоочерёдное внимание. Она имеет непосредственное отношение к реализации целого ряда потребностей и внедрению в действие трудовых, статусных мотивов персонала. Карьера выступает как успешное продвижение по службе в избранную область деятельности, достижение высшего статуса, престижа и власти. Перспектива карьеры оказывает значительное психологическое влияние на тех, кто пытается продвигаться по иерархической лестнице в трудовом коллективе. Она выступает двигателем духовного и профессионального самосовершенствования личности.

Исследуя особенности осуществления профориентационных мер в системе обеспечения экономики рабочими кадрами, необходимо подчеркнуть, что проблема дефицита рабочих кадров на отечественных промышленных предприятиях особенно актуальна в виду того, что в ближайшей перспективе за пределы возраста трудовой активности начнут выходить работники старших возрастных групп в условиях отсутствия возможности адекватного замещения этого контингента со стороны молодёжи. В то же время, как показывает опыт деятельности промышленных предприятий, средняя продолжительность адаптации нового работника на предприятии составляет в среднем 2-3 года. По мнению В.Г. Антосенкова, после трёх лет практической работы работники склонны окончательно закрепиться на рабочем месте и не менее 70% из них продолжают трудовую деятельность на предприятии в течение 10 лет [4, с. 131].

Система подготовки человеческих ресурсов должна предусматривать формирование и реализацию конкретных мер по управлению трудовой мобильностью. Управление трудовой мобильностью является процессом целенаправленного управленческого воздействия на трудовую мобильность персонала с целью накопления трудового потенциала и повышения конкурентоспособности предприятия [5, с. 162]. Возможность профессионального и квалификационного роста, изменение направления деятельности, переход с одного участка производства на другой способствуют реализации потребностей работников, улучшению межличностных отношений в коллективе и в конечном итоге существенно влияют на уменьшение количества увольнений работников и нарушений трудовой дисциплины.

По результатам исследований специалистами обнаружено, что 10% работников мотивируют своё увольнение с предприятия отсутствием перспектив профессионально-квалификационного роста [6, с. 106]. В то же время следует отметить, что из каждых трёх работников два работают не по своей специальности, с которой началась их трудовая жизнь, примерно одна треть работников меняет свою профессию в рамках предприятия.

Как подчёркивает В.Г. Щёкин, в среднем работник меняет профессию один раз в 10 лет, то есть три раза в течение своей трудовой жизни [7, с. 213]. Итак, одним из главных направлений развития системы подготовки человеческих ресурсов является разработка и реализация мероприятий по усовершенствованию управления мобильностью персонала на предприятии – планирование профессионального развития, повышение квалификации, формирование системы непрерывного обучения и развития.

Трудовая мобильность, по оценкам специалистов, может быть выражена в следующих показателях: средний срок работы на одном предприятии – 3,3 года, по одной специальности – 3,2 года, в соответствующей отрасли – 5,6 года [6, с. 110]. В среднем раз в 3,3 года работник повышает квалификацию. Совершенствование системы управления трудовой мобильностью на предприятии предполагает планирование профессионального роста работников от профессий не квалификационного и менее привлекательного труда к творческому и инновационному труду. Это позволит решить проблему комплектования персонала менее привлекательных профессий (рабочих конвейера, транспортировщиков, комплектовщиков) путём преобразования начала их трудовой деятельности в общий необходимый начальный этап трудовой деятельности работника. В работах такой квалификации занято в среднем 10-15% всех работников, а ежегодное кадровое пополнение составляет около 5%. Так что средняя продолжительность работы по данным профессиям – 2-3 года, после чего работник переходит на более престижную работу.

Средний срок пребывания рабочего в разряде составляет 2-2,5 года, причем, чем выше разряд, тем срок более длительный (для II и III разрядов – менее 2 лет, для IV и V – 3-4 года). Таким образом, рабочий уже в течение 10 лет проходит все «квалификационные лестницы». Наличие определённой профессии становится фактором, ограничивающим дальнейшее развитие профессиональной мобильности, при этом это ограничение становится тем сильнее, чем более высокую квалификацию имеет работник. Система непрерывного обучения предполагает обучение и переподготовку, обучение совместным профессиям, перемещение рабочих в бригады, на инженерно-технические и управленческие должности. Внедрение этой системы особенно актуально для работников рабочих профессий, которые в возрасте 30-40 лет, в большинстве своём, достигают определённых профессиональных высот.

Есть определённые периоды трудовой мобильности специалистов и служащих: первый – вступление в должность (первые полгода работы), второй – переход к стадии оптимальной производительности (2,5-3 года), третий – появление определённых признаков её снижения (через 6-7 лет). Альтернативная ценность работника растёт с повышением его квалификации, позволяющей ему выполнять новые и более разнообразные трудовые роли [8, с. 419]. Поэтому при наличии на предприятии возможностей и условий совершенствования профессиональных знаний и навыков работник сможет удовлетворить свои личные потребности и реализовать себя как специалист в течение длительного периода времени.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. При постоянном обновлении техники и технологии промышленных предприятий профессиональное обучение и переобучение персонала, максимальное раскрытие возможностей и способностей работников очень необходимы. Совершенствование системы подготовки человеческих ресурсов на предприятии будет способствовать повышению качества трудовой деятельности, инициативности, творческой активности и закреплению работников на предприятии.

Направление финансовых средств на развитие системы подготовки человеческих ресурсов не только способствует обеспечению стабильности персонала, но и создаёт условия формирования и развития трудового потенциала непосредственно на производстве, что является важным фактором удовлетворённости потребностей работников в самореализации и карьерном росте.

Список использованных источников

1. Борисов К.И. Непрерывное обучение персонала как фактор формирования процесса профессионального развития / К.И. Борисов // Современный педагогический взгляд. – 2020. – № 11 (48). – С. 18-33.

2. Иваненко Л.В. Расходы предприятий на формирование и развитие человеческого капитала на различных стадиях его жизненного цикла / Л.В. Иваненко // Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития. – 2015. – № 7. – С. 220-233.

3. Ферстер Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа: руководство для экономистов / Э. Ферстер, Б. Ренц; пер. с нем. В.М. Ивановой. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с.

4. Антосенков В.Г. Тенденции в текучести рабочих кадров / В.Г. Антосенков, З.В. Куприянова. – Новосибирск: Наука, 1982. – 254 с.

5. Ефимова М.С. Трудовая мобильность и менеджмент персонала на промышленном предприятии / М.С. Ефимова // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2014. – № 4-2 (14). – С. 159-170.

6. Филющенко Л.И. Повышение конкурентоспособности работников в условиях глобализации экономики / Л.И. Филющенко // Труд и социальные отношения. – 2016. – Т. 27. – № 2. – С. 106-116.

7. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: учебник. – 5-е изд., стереотип. / Г.В. Щёкин. – К.: МАУП, 2004 – 280 с.

8. Яростюк М.Р. Планирование и управление деловой карьерой персонала в организации / М.Р. Яростюк, Н.Н. Шевченко // Актуальные вопросы современной экономики. – 2021. – № 11. – С. 416-420.